

¿Una Unión Europea "a la carta"?

Eduardo Perera Gómez

Doctor en Ciencias Históricas. Profesor Titular principal de Historia Contemporánea del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de la Habana. Presidente de la Cátedra Jeanne Monet de la Universidad de La Habana.

Email: eperera@ffh.uh.cu

Resumen: A pesar de que la Unión Europea es el mecanismo de integración más avanzado, existen en ella tendencias nacionalistas que, exacerbadas en épocas de crisis, dan la imagen de un proceso en el cual algunos estados miembros quieren mantenerse solo vinculados a las opciones de su preferencia dentro del menú general. ¿Es este un fenómeno nuevo? ¿Es algo definitivo o evidencia de una reorganización de acuerdo con el orden internacional vigente?

Palabras clave: Crisis · Integración · Paradigmas Teóricos · Unión Europea

“À-la-carte” European Union?

Abstract: Despite being the existing most advanced integration mechanism, the European Union is a scenario of nationalist trends. Exacerbated during crisis, they give the image of a process to which some member states want to remain attached only through their preferred options of the general menu. Is this a new phenomenon? Is it forever or the evidence of a reorganization according to the present international order?

Keywords: Crisis · Integration · Theoretical Models · European Union

INTRODUCCIÓN

Hablar de integración entre estados presupone la aproximación conceptual a un fenómeno inherente al período histórico iniciado con la segunda posguerra mundial y que ha proliferado particularmente en los marcos de la globalización. También significa acercarse a una tendencia de las relaciones internacionales del presente histórico¹ que ha generado más de un paradigma interpretativo y cuyo abuso desde las más diversas posiciones del discurso académico y político ha contribuido a simplificarlo en extremo —a pesar de ser un proceso extraordinariamente complejo— cuando no a desvirtuarlo.

Hablar de la Unión Europea (UE), por su parte, significa hacer referencia a la experiencia integracionista más antigua existente hoy y a la que ha llegado más lejos en un diseño que ha sentado pautas teóricas que, sin ser de aplicación universal en los detalles, plantean algunas premisas generales de necesaria consideración.

Las dos preguntas centrales para los teóricos de este tema sobre las que ha sido imposible establecer un consenso científico son: ¿qué es la integración? y ¿cómo ocurre? (Closa, 1994). Es innegable, sin embargo, que algunos elementos se erigen en pre-condiciones para poder hablar de un fenómeno de tal naturaleza.

Así, la integración es un proceso multilateral voluntario, que da lugar a una institucionalidad diferente de la de los sujetos que forman parte de él. Esta supranacionalidad solo puede tener lugar mediante la transferencia de aspectos específicos de la soberanía por los estados participantes a una autoridad independiente de ellos, que los representa y actúa a su nombre en las áreas de competencia que aquellos le han otorgado. La interdependencia entre los actores del proceso y la cooperación entre ellos son pre-condiciones necesarias que se reproducen y profundizan en su desarrollo ulterior pero no son indicativas por sí solas de la existencia de integración. Dicho de otro modo, siempre que hay

integración hay interdependencia y cooperación y no a la inversa.

La integración es un proceso de carácter estructural. Ello alude al fundamento interno, a las interrelaciones entre los componentes del sistema que, en perspectiva histórica, tiene además una dimensión temporal, dada por el carácter permanente, la durabilidad y estabilidad de la estructura referida a un todo concreto, en el sentido de lo que Fernand Braudel denomina “larga duración”: “ensamblaje, arquitectura, pero aún más una realidad que el tiempo usa poco y acarrea muy largamente ... elementos estables ... a la vez sostenes y obstáculos ... respecto a los cuales el hombre y sus experiencias pueden apenas librarse” (Pomian, 1996, pág. 60) por contraste con “lo coyuntural” (de medio tiempo, no duradero y potencialmente inestable). De aquí puede inferirse también que los procesos de integración duraderos y efectivos son procesos que obedecen a políticas de estado, no de gobierno.

No hay duda de que si la UE puede mostrarse hoy día como la experiencia de integración más avanzada en una escala global, ello se debe a su dimensión supranacional,² a un cuerpo institucional diferente del de sus estados miembros, así como a ser una organización basada en derecho y generadora de derecho (Borchardt, 2011). El proceso de integración europeo es fruto de acuerdos voluntariamente negociados y aceptados por sus estados parte y no la resultante de un proceso de construcción hegemónica, sin que ello desestime las presiones e influencias que a lo largo de su existencia le hayan podido condicionar ni las interacciones de poder existentes entre sus miembros. Ha dado lugar a una voluminosa normativa propia, tanto de carácter primario como derivado, la cual es reconocida, de conjunto, como una rama del Derecho, atendiendo a su especificidad: el Derecho Comunitario Europeo.

Podrían existir potencialmente fórmulas alternativas pero es difícil hablar de verdadera integración sin transferencias de soberanía —algunas sensibilidades preferirían hablar de soberanía compartida— que se expresan a través de un marco institucional particular. Así, si

¹ Por presente histórico debe entenderse, a los efectos del presente artículo, aquel que la corriente historiográfica conocida como “Historia del presente” o “Historia del tiempo presente” define como el tiempo que es coetáneo con el autor.

² Entre los numerosos trabajos dedicados al tema pueden consultarse específicamente: Bonvicini (1986), Wallace &

Wallace (2000), Schmitz (2001); Sobrino Heredia (2002). No obstante, cualquier trabajo dedicado al análisis del proceso de integración en Europa desde una perspectiva académica incluye ineludiblemente la perspectiva de la supranacionalidad, inherente al proceso.

un elemento distintivo puede encontrarse en la UE es la construcción de un sólido pilar comunitario, entendido como lo que atañe a la institucionalidad, actividad y proyección comunes de los estados miembros de la UE en aquellos ámbitos en que la integración entre ellos ha dado lugar a una representación supranacional, encarnada en la Comisión Europea.

Finalmente, un proceso de integración también es multidimensional, lo que significa que, aun cuando no involucra al unísono todas las áreas posibles en las que se desenvuelven los sujetos participantes, incluye progresivamente a varias de ellas.

Este último aspecto parecería confirmar el principio central neo-funcionalista del *spillover effect* o efecto derrame, según el cual "la expansión horizontal (intersectorial) del proceso ... entre sectores técnico-económicos afines acabaría 'desbordándose' al terreno de lo sociocultural (...la creación de una nueva identidad europea) y de lo político, alcanzando incluso las delicadas áreas de la seguridad y la defensa" (Salomón, 1999, pág. 202) si bien despojado del automatismo de sus primeras aproximaciones teóricas.³ A la vez, tendría como corolario que la integración no avanza de manera rectilínea y mucho menos uniforme, sino que está sometida a saltos, es un proceso continuo en el que unos avances generan otros —o tienen el potencial para generarlos— y alternan con ralentizaciones o rectificaciones de rumbo.

Así, si se hace referencia a grandes períodos en la evolución de la integración, puede identificarse el comprendido entre la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, (Fundación Robert Schuman, 2011) promotora de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y el logro de la Unión Aduanera por la Comunidad Económica Europea en 1968 como una etapa ten-

dencialmente favorable a las aproximaciones de tipo federalista. Del mismo modo puede considerarse la que va desde la adopción del Acta Única Europea —primera gran modificación de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas— hasta la aparición del Euro. En la primera, la bonanza económica asociada al Estado de Bienestar General, de la que la integración europea fue razón y expresión, desempeñó un papel fundamental. En la segunda, la euforia asociada al fin de la guerra fría, que permitió a la UE un respiro en las obligaciones estratégicas impuestas por la relación trasatlántica (Seidelmann, 2005) se combinó con la necesidad de reforzar la integración para protegerla de las consecuencias previsibles del "regreso a Europa" de los países del Este salidos de las ruinas del llamado socialismo real (Perera, 1992).

El período intermedio entre los dos descritos anteriormente fue de un repliegue nacionalista identificado por sus resultados para la integración como de "euroesclerosis" y por el ambiente general resultante como de "europesimismo".⁴ Coincidió más o menos temporalmente con las repercusiones de la quiebra del sistema de Bretton Woods y la crisis de los precios del petróleo, solo superada por la organización del Mercado Único Europeo (MUE) y la Unión Económica y Monetaria (UEM), luego de la constatación de que "los costes de la no-Europa" serían superiores a los de una integración más firme. (Cecchini, 1988) La crisis iniciada en 2008, que sorprendió a la UE asimilando aún los efectos de la mayor ampliación de su historia, ha generado nuevamente una visión del proceso más centrada en los estados miembros y una suerte de "renacionalización" (Perera, 2014) desde el punto de vista de algunos enfoques y políticas, al punto de parecer que cada estado miembro quiere escoger su propia variante de integración de un menú de opciones: una Unión "a la carta".

³ Las obras iniciales de los teóricos del neofuncionalismo (Haas, 1968) tendían a ver el "desborde" de la integración de unos sectores a otros —por ejemplo, de la economía a la política, o de la "baja política" a la "alta política"— como un proceso automático y prácticamente predeterminado, sin tener en cuenta las condicionantes propias de cada uno de ellos. Esta posición fue rápidamente superada por el desarrollo de la integración europea y corregida por los propios representantes de este paradigma, en particular el propio Haas, aunque el *spillover effect*, ya despojado de este lastre, se mantuvo como concepto central de un modelo teórico que, dentro de la sucesión y alternancia de propuestas

interpretativas ligadas al desarrollo de la integración en Europa, ha sido el más recurrente.

⁴ La CE/UE se equipara habitualmente con Europa, dándole al proyecto una dimensión continental de la que carece, que es parte de la visión de sus fundadores y una meta a lograr según la letra de los Tratados, pero un objetivo aún por alcanzar y cada día cuestionado por la realidad y los actores de la propia integración. El prefijo "euro" es así usado libremente para conceptualizar fenómenos diversos, como el estancamiento de los setenta o el entusiasmo integracionista del período vinculado al surgimiento de la Unión Europea.

DESARROLLO

ENTRE LO ESTATAL Y LO SUPRANACIONAL

A pesar de la erosión gradual de su poder por otros actores de diferente naturaleza, los estados continúan siendo protagonistas de las relaciones internacionales, los principales representantes de la soberanía, muchas veces por encima de fuertes influencias extra políticas. Es difícil no coincidir en esto con Roberto González Gómez, que aunque hizo tal planteamiento en un libro de los años noventa que, dicho sea de paso, es con toda seguridad el único editado en Cuba a guisa de referente teórico para el estudio de las Relaciones Internacionales (González Gómez, 1990) conserva a mi entender toda su vigencia. No hay estructuras políticas que se superpongan permanentemente a los estados y les sustituyan: de hecho, si como resultado de un firme impulso federalista los estados miembros de la Unión Europea llegaran a convertir en realidad el poco probable escenario de armonizar, cuando no unificar, todas sus estructuras, incluidas las políticas, es difícil imaginar que dieran lugar a algo diferente de lo que hoy seguimos conociendo como Estado.

La Unión Europea, a pesar de sus importantes áreas de supranacionalidad, no es un estado en absoluto, aun cuando pueda presumir de ser una comunidad política y de que su cuerpo institucional tenga y desarrolle funciones homologables a las estatales con carácter limitado. Esto se debe a que las instituciones de la integración solo representan a los estados miembros parcialmente, en el terreno de las competencias que les han sido transferidas por ellos, que nunca son completas, ya que una cesión total de la soberanía a la institución supranacional significaría *de facto* la desaparición del estado en cuestión. E incluso en los casos en que se verifican estas transferencias, los estados parecen retener, como último recurso, cierta capacidad para imponer sus reglas, para volver atrás. El ejemplo más reciente, aunque no el único en el largo historial de la integración europea, puede encontrarse en las limitaciones impuestas a la aplicación de la Convención de Schengen sobre el libre tránsito de personas, como respuesta a los atentados terroristas en Francia y Bélgica, las cuales evidencian una suerte de "renacionalización" de una política ya funcionalmente común.

El sistema institucional de la Unión Europea fue definido teóricamente en sus orígenes de acuerdo con los cuatro principios fundamentales que regulan el federalismo constitucional: la Comisión Europea encarnó la representación del interés común y la gestión de los asuntos comunes; el Consejo la de los estados y los intereses nacionales, el Parlamento Europeo la de los pueblos y el Tribunal de Justicia la salvaguarda del derecho. Posteriormente se añadieron el Tribunal de Cuentas, como la conciencia financiera de la integración, y el Banco Central Europeo, como gestor común de la moneda única. Aparte, la UE cuenta con órganos consultivos entre los que pueden mencionarse el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones y una serie de agencias encargadas del control de determinados ámbitos de actividad.

Pero a pesar de sus aparentes analogías, constituye un error establecer un paralelismo entre este sistema y el de un Estado moderno, en la medida que las funciones se repartieron desigualmente entre las instituciones de la Unión y no siempre han estado en las que deberían ostentarlas. Así, la función ejecutiva se puso en manos de la Comisión por delegación del Consejo, la cual, con el paso del tiempo, se convirtió en automática. A la Comisión se le confirió la capacidad de iniciativa legislativa de la que carece el Parlamento, el cual, a su vez, comparte la función legislativa, en la que ha ido ganando terreno progresivamente, con el Consejo, órgano máximo de decisión. El Tribunal de Justicia, por su parte, sólo tiene competencias en los asuntos comunitarios.

A pesar de ello, la Unión Europea es frecuentemente vista y calificada como un estado, o incluso como una organización únicamente supranacional. Tales percepciones soslayan los numerosos e importantes ámbitos no integrados en los que se desenvuelven sus miembros y llevan a que muchas veces sea juzgada críticamente desde fuera, más por lo que determinadas situaciones o circunstancias ponen en evidencia que aún no ha logrado, que por sus éxitos. Incluso se espera de la UE que obtenga resultados que exceden las capacidades de sus estados miembros. Este es el caso de las teorías y aproximaciones neo-funcionalistas de la integración, identificadas con la visión federalista del proyecto, por contraste con las intergubernamentalistas, las cuales, más que una perspectiva de futuro, suponen la negación de que el avance de la supranacionalidad pueda verse

coronado por el éxito, con lo que reducen la integración a la cooperación entre estados.

En el fondo, buena parte de las críticas que se formulan a la UE y a veces no pocos de los elogios se hacen desde una perspectiva neo-funcionalista o cercana a ella, sin que exista, por supuesto, una clara conciencia al respecto. En este sentido, también muchas veces se atribuyen a la UE más logros de los que realmente ha alcanzado y más insuficiencias de las que adolece, a pesar de que unos y otras son, más comúnmente de lo que se cree, expresión y consecuencia de acciones individuales y no coordinadas de los estados miembros.

Lo anterior se apreció, por ejemplo, en las críticas a la actuación de la UE en Libia durante los acontecimientos que pusieron fin en 2011 al régimen de Muammar El Gadafi, frente a los cuales quedó visiblemente por detrás de la OTAN, la ONU, Estados Unidos y algunos de sus propios estados miembros —Reino Unido y Francia— en cuanto a rapidez, efectividad y eficacia. "Por años, la UE ha delineado una política exterior, de seguridad y de defensa común (PESC, PESD) e incluso ha creado el Grupo de Batalla de la UE (EUBG) y establecido su propio Servicio Europeo de Acción Exterior. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Libia una vez más mostraron claramente el insignificante papel de estas actividades de la UE." (Rusila, 2011)

En una paradigmática contribución a las teorías intergubernamentalistas⁵ acerca de la integración, el historiador británico Alan Milward (1935-2010) consideró

la europea como un instrumento que ayudaba a los debilitados estados-naciones a enfrentar los desafíos del bienestar nacional. Los gobiernos que accedían a este mecanismo proclamaban así su legitimidad ante sus ciudadanos y contribuían a reafirmar el principio del Estado nación (Milward, 1992). Más allá del espíritu provocativo de este libro —a causa de su tesis y de su publicación en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea⁶— y las objeciones que pudieran presentársele, Milward llamó la atención acerca de los dos niveles de soberanía en los que se fundamenta la integración europea —el supranacional, en las áreas integradas en las que existe una institución común a la que los estados miembros han otorgado competencias para actuar en su nombre; y el intergubernamental, en la que cada estado miembro mantiene sus prerrogativas nacionales— así como en la preeminencia de los estados como determinantes y beneficiarios del proceso.

La historia de la integración en los marcos de la Unión Europea ha sido manifestación del debate permanente entre los roles respectivos de la nación y la supranacionalidad, entre los puntos de vista intergubernamental y federalista, así como entre las vías neo-funcionalista y realista de interpretar el proceso. Este debate ininterrumpido, que continúa hasta la actualidad, pone en evidencia la dicotomía de puntos de vista existentes acerca de la integración europea, que los modelos híbridos⁷ no han logrado superar y la dicotomía de realidades existente en el seno de la UE, que se corresponde

⁵ El paradigma intergubernamentalista, dentro del cual se incluyen numerosas tendencias, es el opuesto teórico del neofuncionalismo, expresión fundamental de los modelos federalistas. Si este pone el énfasis en el fin, sea este un Estado federal o una federación de estados, y por ende, en el sistema institucional de la integración, aquel lo pone en los actores —los estados— y el proceso de toma de decisiones. La visión del modelo intergubernamentalista, del cual son representantes destacados Stanley Hoffman, Joseph Nye, Robert Keohane, Andrew Moravcsik y Paul Taylor, no trasciende, o trasciende poco —en sus revisiones más recientes— el terreno de los vínculos y las interacciones entre los estados miembros del proceso de integración.

⁶ El Tratado de la Unión Europea (TUE) o Tratado de Maastricht, del nombre de la ciudad holandesa en que fue firmado, modificó los instrumentos de derecho primario —constitutivo— precedentes del proceso de integración —Tratados de París (1951) y Roma (1957) que dieron lugar, por una parte, a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), y por otra a la de la Comunidad

Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). El TUE dio paso al nacimiento de la Unión Europea propiamente dicha, con una estructura en tres pilares: un pilar comunitario, supranacional, formado por las tres comunidades originales y dos pilares intergubernamentales, dedicados respectivamente a las cuestiones de Justicia y Asuntos Interiores (JAI) y a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), potencial y progresivamente "comunitarizables".

⁷ Ante la imposibilidad de los modelos teóricos federalistas e intergubernamentalistas de explicar la integración europea en su totalidad han proliferado una serie de aproximaciones de tipo híbrido (O'Neill, 1996) o ecléctico (Closa, 1994) que tampoco han resuelto el problema, al tomar elementos aislados de las diferentes perspectivas precedentes; proponer interpretaciones *ad hoc*, es decir, de acontecimientos concretos, perdiendo en muchos casos la lógica de sistematicidad y eludir el enunciado de la variable dependiente o el fin mismo del proceso.

con una dualidad de soberanías coexistentes: la de las instituciones comunes y la de los estados miembros.

Gracias a su integración en la Unión Europea, estos estados cuentan con un ámbito común de actividad en el mercado único constituido desde la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987 y completado posteriormente por el Tratado de la Unión Europea, vigente desde 1993. El Acta Única Europea estableció el libre tránsito de mercancías, servicios, personas y capitales entre los estados parte del acuerdo, lo que complementó el Tratado de la Unión Europea con el establecimiento de un calendario para el logro de la Unión Económica y Monetaria. El mercado único no ha sido completado, en la medida que no se han integrado áreas como la fiscalidad, pero en la práctica existen pocas fronteras económicas interiores en el territorio de la Unión.

A ello se suma una moneda común —el Euro— adoptada inicialmente por doce países, a los que se han ido incorporando otros hasta el número de diecinueve en la actualidad,⁸ en una de las experiencias más significativas y riesgosas de la integración europea, históricamente inédita por demás. Su naturaleza estructural y las disparidades existentes entre los estados miembros de la UE impedían que todos accedieran al unísono al mecanismo. De este modo, se establecieron los llamados criterios de convergencia que debían satisfacer los países que asumieran la nueva moneda, relativos a la armonización de los índices de inflación, déficit fiscal y deuda pública, así como de las tasas de interés a corto plazo y la tasa de cambio de la moneda propia. La nascente UE quedó así oficialmente inmersa en un proceso de integración "a dos velocidades".⁹

Al mismo tiempo, los estados miembros han encontrado ámbitos comunes de actividad y decisión política en otras áreas, como la agricultura, el comercio, la pesca y la cooperación internacional.

La Política Agrícola Común (PAC) fue la primera de las políticas comunes adoptadas por la Unión Europea, a principios de los años sesenta del siglo XX. La PAC impulsó la liberalización de los intercambios en este

sector resolviendo la contradicción entre bajar los precios agrícolas y elevar los ingresos de los campesinos mediante la elevación de la productividad y una política de subsidios que consumía en los años ochenta dos tercios del presupuesto comunitario (Deruette, 1987) y convirtió el sector agrícola de la integración, "tanto en forma como en sustancia, en una economía planificada" (Rieger, 2000, pág. 180). Por otra parte, con la Unión Aduanera alcanzada en 1968, la entonces CEE dejó establecidos los fundamentos de una Política Comercial Común, que ha sido uno de sus rasgos más distintivos a lo largo del tiempo. Posteriormente, en 1983, se adoptó una Política Común de Pesca, que estableció regímenes comunes de conservación de recursos y organización de mercados, así como acuerdos con terceros países. (Comisión Europea, 1987)

En cuanto a la cooperación, esta evolucionó de la inicial vocación "africanista" de la temprana CEE, resultante de los vínculos privilegiados de sus estados fundadores, en particular Francia y Bélgica, con dicha región, a la expansión a otras áreas con el desarrollo de la integración y su ampliación a nuevos países, y por consiguiente a nuevos intereses internacionales. La resultante ha sido la estructuración de un sistema de tratados internacionales bi- y multilaterales que vinculan a la UE con la casi totalidad del mundo en desarrollo, en unas relaciones orientadas por la precedente relación colonial de unos u otros estados miembros con países o regiones específicas, cuya carga se ha redistribuido a lo largo del tiempo entre la totalidad de los integrantes de la Unión. De esta forma, la proyección de la CEE hacia el Tercer Mundo tomó forma alrededor de un sistema de ejes y radios, una peculiaridad estructural por la que determinados estados establecen pautas en la política a seguir: así, Reino Unido y Francia con respecto a África y España con respecto a América Latina, por citar dos ejemplos destacados. El resto se organiza según el consenso construido alrededor de las posiciones de aquellos. La resultante es un mínimo común denominador muy variable, sobre todo en casos donde no existe una clara política de estado. La política de cooperación se

⁸ Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta. Otros estados no miembros de la UE tienen acuerdos específicos por los cuales utilizan el Euro como moneda: Andorra, Mónaco, San Marino, Vaticano.

⁹El concepto Europa «de distintas velocidades» designa la idea de un método de integración diferenciada según el cual la continuación de objetivos comunes se debe a un grupo de países de la Unión Europea capaces y deseosos al mismo tiempo de progresar, e implica la idea de que otros les seguirán posteriormente (Glosario de síntesis, 2017).

hizo global, y común sobre la base de la prevalencia de determinados intereses nacionales.

Sin embargo, a pesar de los éxitos experimentados por la UE en materia de comunitarización de políticas como las anteriormente descritas, los estados miembros no han tenido éxito en la construcción de una proyección común en terrenos particularmente importantes como las políticas exterior, de seguridad y de defensa, las cuales aún actúan, y probablemente lo seguirán haciendo durante un período de tiempo indefinidamente prolongado, a través de la cooperación intergubernamental.

Así, esta coexistencia contradictoria entre lo nacional y lo supranacional refleja, por otra parte, no solo la posición relativa de los actores —económicos, políticos, sociales, institucionales, comunicacionales— que representan a cada uno de estos dos puntos de vista en el equilibrio de poderes dentro de la UE, y que se revierte también sobre ellos, sino el carácter no lineal de un proceso que ha atravesado históricamente y de manera alterna, por etapas en las que predomina una tendencia o la otra, según los factores que estén influyendo en cada momento concreto.

¿UNA EUROPA "A LA CARTA"?

La crisis sistémica iniciada en 2008 con su epicentro en los estados más periféricos de la Eurozona, desató las siempre latentes tendencias nacionalistas a diferentes niveles, como evidencia de que los tiempos de crisis económica, según su magnitud, llevan a reevaluaciones y redimensionamientos más o menos proporcionales en los campos social y político.

Cuando en 1973 los precios del petróleo se triplicaron, dispararon la crisis que se había estado incubando tranquilamente en el corazón del llamado Estado de

Bienestar General y dieron luz verde a la sustitución del modelo neo-keynesiano de acumulación por el neoliberal, la entonces Comunidad Económica Europea se vio casi inmediatamente sumergida en una década de estancamiento —la ya mencionada "euroesclerosis"— en la que el progreso de la integración fue frenado por toda clase de percepciones nacionales. Esta situación fue superada a mediados de la década de los años ochenta, no solo por la recuperación económica, sino por la aplicación en el marco de la UE de la estrategia neoliberal promovida por tanques pensantes europeos.¹⁰ El Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht constituyeron la respuesta del momento a los desafíos de la crisis, y se materializaron en el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y fuerza de trabajo y en una política monetaria (el Euro, apoyado por un Banco Central Europeo, inspirado en el *Bundesbank*, el Banco Federal de Alemania) para constituir un Mercado Único Europeo.

Incluso en este caso hubo intereses nacionales divergentes de la tendencia general: el Reino Unido, Dinamarca y más tarde Suecia rehusaron integrarse a la moneda única. Dinamarca optó también por permanecer fuera de la política común de defensa como condición para celebrar un segundo referéndum sobre el Tratado de la Unión Europea, cuando la decisión de los daneses puso en riesgo la adopción de este instrumento. Los *opt-outs* o exenciones —una manera de garantizar que cuando un país no desee sumarse a los demás en un ámbito particular de la política de la UE pueda quedarse al margen e impedir un bloqueo general— dieron paso a una Unión Europea de geometría variable,¹¹ que se presentó a la opinión pública como la solución menos dañina para los problemas existentes. No obstante, esta cobró impulso como resultado del número creciente de estados miembros.

Con la crisis que comenzó en 2008, la UE se sumergió en un período de "supervivencia", remembranza de

¹⁰ El paradigma neoliberal es de origen europeo. Encuentra su fundamento teórico en la obra de Friedrich von Hayek: *Camino de servidumbre* (Hayek, 2007). En el que fue su escenario iniciático, el Reino Unido thatcherista, los basamentos para la aplicación del neoliberalismo se venían preparando desde fecha mucho más temprana por instituciones como el *Institute of Economic Affairs* (1955) y fueron seguidos por otros tanques pensantes como el *Center for Policy Studies* (fundado en 1974 por la propia Margaret Thatcher y Sir Keith Joseph), el *Adam Smith Institute* (1981) conjuntamente con asociaciones de industriales como la

British United Industrialists y el grupo *The Argonauts* (Pomares Bory, 1987).

¹¹ "Europa de 'geometría variable'" es el término utilizado para describir la idea de un método de integración diferenciado en la UE, que parte de reconocer que el aumento del número de miembros puede introducir diferencias irreconciliables entre los países, por lo que se debe buscar un medio para que los grupos de países que lo deseen sigan una meta mientras los que se opongan pueden abstenerse de hacerlo (Glosario de síntesis, 2017).

la llamada euroesclerosis de mediados de los setenta a mediados de los ochenta del siglo XX. Esta vez, en contraste, el manejo de la crisis a escala doméstica en los reductos nacionales dominó la escena, en el contexto de una lógica neoliberal agotada pero sin alternativas visibles. Las políticas de austeridad implementadas generaron períodos relativamente largos de privaciones, básicamente para los países periféricos, sin mecanismos de amortiguación a escala de la UE.

NO SOLO UNA CRISIS ECONÓMICA

La UE, el esquema de integración forjado en el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y reforzado en los años noventa del pasado siglo, no ha sido jamás cuestionada como lo es ahora. Parte de su crisis, que es también de identidad, se evidencia en el estancamiento del desarrollo supranacional del proceso, debido a la resurgencia de los nacionalismos, y principalmente al abandono temporal del método comunitario. Este, referido a la gestión de las cuestiones comunes, e inextricablemente unido a la supranacionalidad, "con una visión neo-funcionalista de la integración", (O'Neill, 1996, pág. 233) se basa en el esquema "la Comisión que propone, el Parlamento y el Consejo que deciden, y el Tribunal de Justicia que garantiza la aplicación de las disposiciones adoptadas". (Forner, 2007, pág. 185) También se verifica un repliegue de la cooperación y la solidaridad entre los estados miembros, que constituyen elementos centrales de la integración, aunque ello no significa que siempre que hay cooperación y solidaridad entre países existe integración entre ellos.

No solo las soluciones a la crisis económica han tenido un enfoque nacional, sino que incluso en aquellos ámbitos en los que se ha tratado de mostrar una imagen integrada, como es el caso de la aplicación de las políticas de austeridad, ha habido una clara división entre

los sujetos de estas políticas y sus objetos. Así, a las clásicas contradicciones resultantes de un proceso de integración a velocidades diferentes entre países dispares, la crisis ha incorporado visiones enfrentadas entre las llamadas "Unión de la austeridad" en el Sur —que identifica a los estados miembros sin disciplina financiera, que viven "más allá de los propios medios"— y "Unión de las transferencias" en el Norte, para referirse a los Estados miembros que actúan en el marco de un orden económico teóricamente modélico.

La consecuencia ha sido un debilitamiento de la UE como mecanismo de aseguramiento de la estabilidad de sus miembros, lo que ha sido puesto en evidencia por la duración de la crisis, las múltiples fallas de cohesión en el momento de redistribuir sus cargas y el hecho de que, a pesar de la integración, las diferencias entre los estados miembros continúan siendo notables.¹²

Esta situación no puede dissociarse del deterioro de la legitimidad democrática de la UE. En 2014, el entonces ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, reconocía que los países de la Eurozona muy a menudo marginaban a las instituciones de la UE en el proceso de toma de decisiones, lo que se hace más evidente en el caso del Parlamento Europeo (PE) (Kirk, 2014) apartado de las decisiones principales sobre la crisis. Además, el descrédito de las instituciones ante los ciudadanos de la UE se ha agravado en virtud de los paquetes anti-crisis, erosionando aún más el apoyo público al proceso de integración. Ha aumentado el euroescepticismo en diversas escalas: social, estatal, institucional, y se advierte un desbalance sensible entre las tendencias a la renacionalización y las integradoras.

El anti-europeísmo en diversas gradaciones y matices: anti-integración, anti-euro, anti-federalismo se ha convertido en punto de agenda diario para numerosas fuerzas políticas tradicionales. El Partido Popular Europeo, por ejemplo, adoptó su programa electoral para

¹² Varios datos corroboran esta afirmación, de acuerdo con cifras del año 2015. El producto interno bruto (PIB) en estándares de poder adquisitivo, para un total UE de algo más de 14 billones y medio, era de más de 2 billones para Alemania, Francia y el Reino Unido, pero de solo 11 mil millones para Malta y 20 mil millones para Chipre. En el caso del producto interno bruto per capita, expresado en las mismas unidades, para un índice promedio UE=100, Bulgaria y Rumania eran respectivamente 46.2 y 56.6, mientras Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Austria y Suecia mostraban un índice superior a

120. La productividad del trabajo, expresada en miles de euros por persona empleada, lo mismo que en euros por hora trabajada, superaba la media de la UE en menos de la mitad de los estados miembros. La tasa anual de desempleo iba desde 4.6% en Alemania a 24.9% en Grecia, aunque en la mitad de los estados miembros existía más desocupación entre las mujeres que entre los hombres y en más de dos tercios el desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años era superior a la tasa general de desocupación. (Europe in figures - Eurostat yearbook, 2017).

los comicios de 2014 al Parlamento Europeo argumentando en contra de "una Europa centralizada que se ocupa de cada detalle de las vidas de las personas", llamando a una política de ampliación de la UE más "prudente" y planteando que los ciudadanos de la UE sólo deben tener beneficios sociales si trabajan en los países en los que viven. (EU Observer, 2014) En la práctica, ha crecido el número de los partidos, o de las tendencias dentro de ellos, que desde la izquierda a la derecha promueven la causa "euroescéptica", aunque en particular los que defienden el abandono de la integración desde propuestas nacionalistas y populistas de carácter ultraconservador. Así, junto a los ya tradicionales casos del *Front National* (FN) en Francia y *Fidesz* en Hungría, hay que considerar ahora al *United Kingdom Independence Party* (UKIP), gran promotor del Brexit y a *Alternative für Deutschland* (AfD) en Alemania. A ellos se unen la *Nieuw-Vlaamse Alliantie* (N-VA, Alianza Neo-Flamenca) de Bélgica, el *Dansk Folkeparti* (Partido Popular Danés), *Prawo i Sprawiedliwość* (Derecho y Justicia) de Polonia y el *Freiheitliche Partei Österreichs* (FPÖ) de Austria (Ráez, 2016).

Las últimas elecciones al Parlamento Europeo (22-25 de mayo de 2014) fueron un termómetro de esta tendencia y una evidencia de la arremetida a la que está expuesta la UE en su forma actual desde todas las partes: la derecha la acusa de "ultrarregulada", por lo que mina la competitividad y la izquierda le recrimina su carácter de vehículo del neoliberalismo; los países acreedores de mutualizar la deuda y los deudores de imponer la austeridad.

Estos comicios fueron una especie de acto de premiación para la extrema derecha y numerosas fuerzas nacionalistas. En Francia el FN y en Reino Unido UKIP derrotaron a las fuerzas gobernantes. En Hungría, *Jobbik* se erigió en la segunda fuerza política por sus resultados, mientras *Golden Dawn* en Grecia y *Partij voor de Vrijheid* (Partido de la Libertad) en Holanda, todas agrupaciones de extrema derecha nacionalista y xenófoba, alcanzaron el tercer puesto. Otra pléyade de numerosas fuerzas hasta entonces sin representación en la Eurocámara alcanzaron alta votación también en otros

países, al igual que lo hicieron determinados partidos de izquierda en Grecia e Italia. Lo común a todos ellos: el euroescepticismo o el sentimiento anti-europeista, que por primera vez dispuso de 20% de los escaños en el PE, y se convirtió en un factor de presión en favor de reformas estructurales en la UE. Los dispares intereses que representa dentro del amplio descontento con la actual UE no le garantizan el éxito rotundo, aunque sí una fuerza que no puede ser soslayada, si se considera conjuntamente con una abstención del 57% en las elecciones, una importante fragmentación política y el rechazo a los partidos tradicionales. (Perera, 2014)

Se han revitalizado con fuerza intenciones separatistas de diverso calado que buscan una solución por vía legal, aunque no reconocida por sus respectivos gobiernos centrales –Cataluña, Venecia, Escocia—mientras se mantienen con mayor o menor intensidad problemas nacionalistas de larga data –Gales, Flandes, País Vasco.

Junto a esto, ha renacido la perspectiva de un reacomodo "nacional" en la relación del Reino Unido con la Unión Europea, después que el llamado Brexit ganó por un escaso margen el referéndum que, por motivaciones electoralistas ajenas al proceso mismo de la integración, promovió el gobernante Partido Conservador y cuyo resultado supuestamente desembocará, por primera vez en la historia de la integración europea, en el abandono del club por un estado miembro. La paradoja es que el mismo gobierno aparentemente forzado por sus ciudadanos a dejar la Unión se opondría a una eventual voluntad mayoritaria de Escocia o Gales de ser independientes de la corona británica.

La relación del Reino Unido con la CEE/UE siempre ha sido complicada. Ingresó en 1973 en la entonces Comunidad Económica Europea, de la mano del gobierno conservador de Edward Heath y dos años más tarde, el gabinete laborista de Harold Wilson sometió la membresía a las urnas. Se impuso la permanencia en el bloque con 67,2% de votos a favor. Margaret Thatcher, quien renegó los términos de la membresía británica con la obtención del *British rebate*,¹³ también pronunció en 1988 aquel célebre discurso de Brujas donde

medidas provisionales, la situación fue resuelta en 1984, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, mediante la adopción del llamado "cheque británico", un mecanismo de compensación por el que se calcula la devolución al Reino Unido de dos

¹³ La contribución británica al presupuesto de la Comunidad, que el gobierno consideraba demasiado pesada para su potencial y capacidad económica y vinculaba a los gastos de la Política Agrícola Común, de la cual no es beneficiario principal, amenazó con paralizar a la CE. Después de varias

planteó su visión de la UE basada en la consecución de tres objetivos comunes: maximización del libre comercio, primacía de la integración en el ámbito económico y adopción de métodos de decisión intergubernamentales. La propuesta thatcherista estaba en plena correspondencia con las políticas neoliberales que había implementado a escala doméstica y que hicieron del Reino Unido un adalid de este modelo de acumulación. Pero para haber sido considerada una euroescéptica, lo cierto es que su receta parece haber tenido éxito y la presencia del Reino Unido en la UE sobrevivió a Margaret Thatcher. No es tan descabellado el escenario de que pueda sobrevivir entonces al referéndum sobre el Brexit.

Para los británicos, la Unión es un mercado y no una unidad política y social ante la que ellos tendrían que resignar su soberanía parlamentaria para ponerla en manos de la Comisión de Bruselas. No han aceptado el euro y disfrutan de excepciones suficientes —el espacio Schengen, la Unión Económica y Monetaria, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Espacio de libertad, seguridad y justicia— como para mantenerse más cerca del intergubernamentalismo defendido por Winston Churchill que de las visiones de aquellos padres fundadores más cercanos al federalismo. Sin embargo, muchos críticos del proyecto integracionista en la actualidad obvian que una UE que no avanza en materia de integración resulta cada vez más un objeto político a imagen y semejanza de la visión británica: una visión *à la carte*, la cual, dicho sea de paso, ya es una realidad. ¿Por qué entonces, en este contexto, sería exitoso el Brexit? ¿Qué sentido tendría?

En este ámbito es necesario mencionar la presencia de la desmemoria histórica —a veces prácticamente un síndrome de Alzheimer, porque incluye pérdida de la memoria reciente— y de cómo los medios de todas las tendencias, en todos los países, contribuyen a ello. De las informaciones emitidas sobre el Brexit desde que se abrió la campaña del referéndum, por ejemplo, emana la imagen de un entonces primer ministro David Cameron partidario consecuente de la presencia del Reino Unido en la UE, la cual escamotea su protagonismo en la orquestación de la consulta popular sobre la permanencia del país en la Unión Europea y la manipulación política que se esconde detrás del tema: una promesa de

campaña para frenar la creciente popularidad del Partido Independiente, fundado bajo la idea de la necesidad de que Reino Unido abandone la organización.

Hablando de desmemoria, se olvida igualmente que los referéndums nacionales han sido tradicionalmente un dolor de cabeza para los defensores de la integración europea. Las respuestas desde la UE han sido diversas: desde rechazar un “no” por respuesta hasta forzar un “sí” por diversas vías. Tanto el “no” de Dinamarca al Tratado de Maastricht como los dos “no” de Irlanda a sendas reformas de los Tratados fue hacerles volver a votar. Aunque diferente, el rotundo “no” del pueblo griego quedó como una expresión de voluntad sin consecuencias en la política real. Tras sendos “no” al proyecto de “Constitución Europea” por parte de Francia y Holanda en 2006, la UE aprobó, sin debate público, el Tratado de Lisboa que recogía la práctica totalidad del proyecto rechazado. ¿No es posible prever soluciones “creativas” de esta naturaleza frente a una eventual propuesta de salida en el referéndum sobre el Brexit?

¿EL EURO EN RIESGO?

En este contexto, en el que la identificación de áreas comunes para la integración de los estados miembros se ha convertido en un asunto especialmente difícil, sobre todo en áreas ya tradicionalmente problemáticas como la política fiscal, o la política exterior, la seguridad y la defensa, algunos de los logros más publicitados de la UE, como el libre tránsito de personas y el espacio Schengen han sido igualmente cuestionados, mientras otros, como en particular el Euro, se ven amenazados por presiones de todo tipo de las que las derivadas de la crisis económica no parecen siempre ser mayores que las provenientes del mundo mediático.

El Euro ha enfrentado numerosas dificultades desde su nacimiento. No es sorprendente, si se consideran las disparidades existente entre estados que comparten la misma moneda y carecen de políticas económicas armónicas, por no decir comunes. A diferencia del dólar, el euro es una moneda que no está respaldada por una estructura política única, lo cual puede considerarse como su principal debilidad. El hecho de que entre los Estados que forman parte de la Eurozona existan

tercios del déficit entre su aporte presupuestario y las subvenciones y financiamientos que recibe de la UE.

desacuerdos, en ocasiones agudos, acerca de la forma política futura de la UE es un claro ejemplo, y un elemento en contra de la moneda común. En la práctica, el euro es un proyecto común pero divide a la Unión Europea.

Por otra parte, con la integración se ha creado un espacio económico muy grande, pero en el que las fronteras no se han eliminado por completo. La política fiscal, por ejemplo, como ya se ha dicho, sigue siendo en buena medida un asunto nacional. Así, la estructura y los arreglos institucionales de la zona euro entran en tensión, justamente, cuando hay una crisis fiscal y los gobiernos no pueden pagar la deuda pública. Entonces, para salvaguardar el esquema general del euro, mantener la estabilidad financiera y las bases de la integración económica y política, los países miembros tienen que acudir a salvar a los deudores y fijar las pautas del ajuste a escala nacional. Las contradicciones que entraña esta dicotomía funcional derivada de la falta de disposición de ceder por completo el control nacional quedan en evidencia (Bendesky, 2011).

No obstante, en su corta existencia, el Euro ha sido capaz de superar numerosos obstáculos, tales como la lógica desconfianza inicial de consumidores y mercados ante el cambio de las monedas históricas de los países involucrados, en su mayoría divisas fuertes, competitivas y estables internacionalmente; la oposición de EEUU; las enormes presiones especulativas de todo tipo; los procesos de recesión, incluso uno coincidente con su aparición, y la propia crisis actual, de la que ha salido indemne, así como la disparidad de precios existente entre los diecinueve actuales miembros de la Eurozona — para Eurozona=100, los desniveles de precios en 2014 iban desde 63 en Lituania hasta 122 en Finlandia e Irlanda (Eurostat, 2017)— lo cual afecta a elementos de la macroeconomía y genera numerosos fenómenos colaterales, tales como quiebras y fusiones.

Sería difícil negar que luego de quince años de existencia física como medio de pago, el euro se ha impuesto en los mercados internacionales, disfruta de confianza, legitimidad, credibilidad como medio de pago, y se ha convertido en un importante medio de reserva internacional, el segundo, por más señas. Junto a otros factores, esto hace muy improbable su colapso (Perera, 2014):

- La integración europea, o la parte de ella que se ha logrado hasta ahora, ha sido favorecida por su dinero. O, dicho de otro modo, por el del gran capital transnacional —apoyado por las élites políticas— interesado más que cualquier otro sector de la sociedad en la desaparición de las fronteras, y principal beneficiario del ahorro de costos introducido por la moneda común. Este es un tema frecuentemente soslayado, incluso en nuestro país, donde los medios reproducen frecuentemente partes de agencias cablegráficas que dan cuenta de la próxima atomización de la UE y de la eventual desaparición del Euro, sin una reflexión detenida acerca de perspectivas reales o conveniencias. Estas reflexiones obvian una pregunta clave: ¿quién está interesado en la supervivencia del Euro? No es difícil darse cuenta de la respuesta si se recuerda que todos estos proyectos son un interés del gran capital transnacional, el cual ha sido su principal beneficiario.
- El Euro no es solo el símbolo más exitoso de la riqueza de Europa, sino también de su unidad, por paradójico que pueda resultar el hecho de que no es un proyecto compartido por la totalidad de los estados miembros de la Unión. Citando al canciller polaco Radek Sikorski: “La Eurozona es la UE ‘real’”. (Mahony, 2014) La moneda única no es un ejemplo de unidad ficticia, subjetiva, discursiva, sino de unidad real —aun cuando no total— de las economías implicadas, inédita en la Historia, y junto al mercado único y la ampliación al Este, ha sido el hecho más significativo en favor de la integración europea en toda la historia de la posguerra. Su fracaso, aún a escala nacional, podría erosionar el de la integración en su conjunto.
- Si bien no puede establecerse una conexión automática entre ambos elementos, resulta casi imposible concebir un desarrollo de la PESC que no tenga como premisa tanto el éxito como la ampliación de la Unión Económica y Monetaria. No debe olvidarse que, si en algo puede darse crédito a la lógica neo-funcionalista del *spillover effect*, los avances de la integración en una esfera particular crean presiones para la integración en otros ámbitos. En el caso de la

UEM seguimos en presencia del área de integración más avanzada, tangible, y probablemente irreversible de las que están en curso y, además, la que sienta las bases para el completamiento de la integración económica entre los estados miembros de la Eurozona y puede impulsar su integración política.

- La irreversibilidad del Euro se basa también en un cálculo de costes. El precio de la “marcha atrás” sería tan alto, que no parece siquiera posible considerarlo. ¿Quién pagaría el enorme coste de la retirada del Euro de cualquiera de sus miembros, de la retirada de su parte en la canasta que compone la moneda única, de la emisión de una nueva moneda que se insertaría con gran desventaja en los mercados internacionales? ¿Estarían los bancos alemanes y franceses, principales acreedores de la deuda de los países más afectados por la crisis, dispuestos a ver deteriorarse su valor o a experimentar las consecuencias del impago? Esto obliga también a tener en cuenta la aparente paradoja de que los países de la periferia de la UE están en desventaja dentro de la Eurozona, pero estarían peor fuera de ella.
- El Euro es estable, incluso más de lo que fueron anteriormente algunas de las monedas en su canasta, tanto con respecto a la inflación, como con respecto a su curso contra el dólar. Y esto es así en particular para los alemanes, cuya economía es el principal sostén de la moneda única y cuyos bancos son los principales acreedores europeos.
- Como un elemento adicional, *last but not the least*, en medio de la crisis nuevos estados se han incorporado a la Eurozona: Eslovaquia en 2011, Estonia en 2013, Letonia en 2014, Lituania en 2015.

De este modo, la llamada “crisis del Euro” es una crisis del endeudamiento estatal de los países de la Eurozona. Pero no es una crisis del Euro. Es en realidad una crisis en las economías de la Eurozona, parte y expresión de la crisis sistémica. Y un buen argumento para que los países que, como Alemania, se consideran a sí mismos garantes de la disciplina financiera y económica de la organización, hagan cumplir las condiciones

que, decididas por ellos mismos, los gobiernos de los estados miembros de la UE establecieron para adoptar ese mismo Euro cuya eventual caída ya ha dejado de hacer temblar a los mercados como hace algunos años. Y también para que puedan hacer valer su dominación económica sobre el conjunto del área.

LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

En lo tocante a la PESC, la crisis ha contribuido a rebajar proporcionalmente su grado de prioridad y el volumen de los recursos a ella asignados. El efecto ha sido una especie de renacionalización de la política exterior, empeorada por un decrecimiento en la cohesión y la confianza entre los estados miembros, muchos de los cuales se han concentrado en sus propias relaciones bilaterales con terceros países, en particular con las potencias emergentes. Las relaciones bilaterales de los estados miembros de la UE con terceros estados —China y Rusia son buenos ejemplos de esto— han cobrado impulso en vez del bilateralismo UE-otros estados, a expensas de la imagen de la UE, profundizando la brecha entre su proyección internacional y las políticas exteriores de los estados miembros. (Perera, 2014)

Esto no es excepcional en modo alguno. Más allá del innegable éxito de un proceso de integración que se ha convertido en paradigma teórico, la falta de integración en los ámbitos de la política exterior, la seguridad y la defensa ha impedido a la UE confirmarse a sí misma como un actor global sobresaliente.

De acuerdo con determinados indicadores, la UE mantiene indudablemente una posición internacional significativa. Con un escaso 7% de la población mundial, genera alrededor de un tercio del PIB y el comercio globales; es el segundo inversionista y el primer donante de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sus estados miembros tienen una presencia notable en la OTAN, la OCDE, la OSCE, el G-7 y el G-20. Sin embargo, su potencial para el declive en las actuales circunstancias internacionales es considerable.

Todos los importantes académicos que han visto en la UE a un superpoder potencial: Johan Galtung, que la veía como una superpotencia “en marcha”(Galtung,

1973); Samuel Huntington, que veía en ella la población, la riqueza económica, la tecnología y la fuerza militar (real o potencial) para ser el poder preeminente del siglo XXI (Huntington, 1988-1989, pp. 93-94) o Joseph Nye, que apreciaba en 1990 su "potencial para rivalizar y desafiar el poder de EEUU" (Nye, 1990), han coincidido en identificar la falta de cohesión política derivada de su naturaleza híbrida como su principal limitante.¹⁴ Así, mientras no hay dudas acerca de la talla y el poder de la UE en el ámbito económico, no es posible decir lo mismo en el ámbito de la proyección internacional, donde las identidades respectivas de las viejas naciones europeas se erigen como un obstáculo frente a progresos adicionales en la integración de la política exterior.

Esto impidió a los estados miembros, y a la UE como resultado, capitalizar la caída del comunismo en Europa del Este y la URSS para extender su poder y su influencia y estuvo en la base del papel desempeñado a lo largo de todo el conflicto yugoslavo, a su evidente debilidad para concretar políticas comunes definidas y viables en relación con problemas globales candentes, así como a la incapacidad para solucionar de manera común problemas que son comunes a sus estados miembros. Esto ha hecho de ella el socio débil de la alianza trasatlántica, bajo cuya bandera, o aquella de la ONU, en vez de la propia de la UE, tienen lugar la mayor parte de sus misiones de mantenimiento de la paz, como una de las formas de disfrazar sus debilidades institucionales en el campo de la defensa, la principal de las cuales es la falta de un ejército unificado.

Hay por el momento veintiocho —son todavía veintiocho estados miembros al momento de escribirse este artículo— puntos de vista diferentes sobre los problemas de seguridad, aunque puedan coincidir eventualmente en un vigesimonoveno, derivado de la identificación de amenazas comunes a la UE, lo que no parece ser siempre el caso. Para los países de Europa Occidental, las cuestiones relacionadas con la frontera oriental de la UE no son, como mucho, la principal prioridad; la llamada amenaza rusa, por más debatible que pueda ser, no significa obviamente lo mismo para cada uno de los estados miembros. Para los países del Norte de la UE las preocupaciones no son las mismas que para los mediterráneos; la migración, por ejemplo, se ha convertido en una amenaza real para el conjunto de la Unión solo

después de la última crisis; con anterioridad, era principalmente un tema de la preocupación de los países mediterráneos. Todos los estados miembros no parecen sentirse amenazados en el mismo grado por los mismos problemas, en la medida que su comportamiento individual es condicionado por circunstancias domésticas diversas y de distinta forma por factores internacionales comunes. Incluso amenazas de "última generación" como los flujos masivos de inmigrantes y el terrorismo no son percibidos y enfrentados de la misma manera por todos los estados miembros. Diferentes intereses, tradiciones, historia y políticas son muchas veces tozudos y reticentes al cambio en favor de poner en común lo que ha sido usualmente considerado como el terreno de la alta política nacional.

Muchas preguntas surgen en relación con las perspectivas de una política exterior, de defensa y de seguridad común: ¿está avanzando la UE en seguridad y defensa? Aparentemente no, para aquellos a los que le gustaría una rápida comunitarización en este terreno; quizás sí para las personas que piensan en los diferentes movimientos de la UE después del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 y en el hecho de que su proyección internacional ya no es identificable como únicamente *soft*. ¿Sería deseable ver emerger a la Unión Europea como un poder militar global en vez de mantener y reforzar su poder como un poder civil? Es dudoso, al menos para la mayoría del mundo exterior a ella, aunque por muchas razones diferentes. El costo sería alto y es incierto si los beneficios valdrían la pena; al mismo tiempo, nada garantiza que ello le daría a la UE la relevancia global que muchos temen que esté progresivamente perdiendo, la cual, a propósito, la integración europea ganó por otros medios, no por los militares.

CONCLUSIONES

¿Estamos en presencia de un proceso de renacionalización de la UE en el que los estados miembros buscan soluciones *à la carte*? Seguramente sí, debido a la crisis económica y a las crisis en otras áreas, a experiencias particulares como la del Brexit (cuya evolución futura está todavía por ver) y a restricciones impuestas por la situación internacional en la que vivimos, que parece

¹⁴ Para este tema puede verse también a (Whitman, 1997).

ser transicional hacia otro orden mundial, posiblemente uno real y completamente multipolar.

¿Es definitivo este proceso de renacionalización? Probablemente no. La UE ha experimentado ciclos previos de estancamiento e incluso de regresión pero es difícil pensar que los vínculos establecidos por más de sesenta años en la integración de las economías de los estados miembros pudieran romperse. Una atomización de la UE sería un acontecimiento de consecuencias imprevisibles, con toda seguridad la mayoría de ellas negativas, no solo para sus estados miembros por separado, sino para Europa en su conjunto y el resto del mundo. No hay que razonar demasiado para darse cuenta de ello.

Aun así, si se atiende a la historia del proceso mismo, a sus imperativos y condicionantes mayores —no solo, y no tanto, los oficialmente declarados, sino los que se derivan de la política real— es posible pensar que la crisis actual no es más que una etapa de transición hacia un realineamiento de fuerzas y tendencias, reflejo de la que tiene lugar en el sistema internacional y reorganización del proceso para ponerse a tono con dichas circunstancias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bendesky, L. (2011). "Europa: ¿cuánto aguanta?". *La Jornada*, 25 de abril.
- Bonvicini, G. (1986). "CEE: Éxitos y fracasos de un modelo de integración". *Nueva Sociedad*, n. 85, septiembre-octubre, 141-149.
- Borchardt, K.-D. (2011). *El ABC del Derecho de la Unión Europea*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
- Cecchini, P. (1988). "Informe Cecchini sobre las ventajas del mercado único europeo". *Revista del Instituto de Estudios Económicos* (4), 3-24.
- Closa, C. (1994). "E pur si muove: teorías sobre la integración europea (1)". *Revista de Estudios Políticos*, (85), julio-septiembre, 339-364.
- Comisión Europea. (1987). *Etapas de Europa*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- Deruette, S. (1987). "Los fundamentos de la política agrícola de la Comunidad Europea". *Revista de Estudios Europeos* (1), 21-37.
- EU Observer. (7 de marzo de 2014). *Centre-right group adopts election manifesto: EU Observer*. Recuperado de EU Observer: <http://euobserver.com/tickers/123392>
- Europe in figures - Eurostat yearbook*. (2017). Recuperado de Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
- Forner, S. (Ed.) (2007). *La construcción de Europa. De las "guerras civiles" a la "unificación"*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Fundación Robert Schuman. (2011). "Declaración del 9 de mayo de 1950 pronunciada por Robert Schuman". *Cuestiones sobre Europa*, 1-3.
- Galtung, J. (1973). *The European Community. A Superpower in the Making*. London: George Allen and Unwin.
- Glosario de síntesis*. (2017). Recuperado de Web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/variable_geometry_europe.html?locale=es
- González Gómez, R. (1990). *Teoría de las Relaciones Políticas Internacionales*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Haas, E. (1968). *The Uniting of Europe*. Stanford: Stanford University Press.
- Hayek, F. A. (2007). *Camino de servidumbre*. Madrid: Alianza Editorial.
- Huntington, S. P. (1988-1989). "The U.S. Decline or Renewal?". *Foreign Affairs*, 67(2), invierno.
- Kirk, L. (29 de enero de 2014). *Schaeuble sees need for separate eurozone parliament: EU Observer*. Recuperado de Web: EU Observer: <http://euobserver.com/institutional/122884>
- Mahony, H. (22 de enero de 2014). "Eurozone is 'real' EU", *Sikorski says*. Recuperado de EU Observer: <http://euobserver.com/political/122808>
- Milward, A. (1992). *The European Rescue of the Nation State*. London: Routledge.

- Nye, J. (1990). *Bound to Lead. The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
- O'Neill, M. (1996). *The Politics of European Integration. A reader*. New York: Routledge.
- Perera, E. (1992). "Maastricht y los nuevos caminos de Europa". *Revista de Estudios Europeos*, (21-22), 106-127.
- Perera, E. (2014). "La renacionalización de Europa". *Temas*, (79) 37-45.
- Pomares Bory, J. (1987). "El Thatcherismo como proyecto político, basamento ideológico, logros y limitaciones". *Revista de Estudios Europeos*, (3), 29-82.
- Pomian, K. (1996). "La historia de las estructuras". En Colectivo de autores, *La Historia y el oficio de historiador*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Ráez, L. (4 de diciembre de 2016). *La Unión Europea en jaque*. Recuperado de Diario Correo: <http://diariocorreo.pe/mundo/la-union-europea-en-jaque-715565/>
- Rieger, E. (2000). "The Common Agricultural Policy. Politics Against Markets". En H. Wallace, & W. Wallace, *Policy-Making in the European Union* (págs. 179-210). New York: Oxford University Press.
- Rusila, A. (2011). *Libya Intervention is creating problems instead of solving them*. Recuperado de Web Blogactiv.eu: <http://arirusila.blogactiv.eu/2011/03/21/libya-intervention-is-creating-problems-instead-of-solving-them/>
- Salomón, M. (1999). "La PESC y las teorías de la integración europea: las aportaciones de los "nuevos intergubernamentalismos"". *Afers Internacionals*, (45-46), 197-221.
- Schmitz, T. (2001). *Integration in der Supranationalen Union. Das europäische Organisationsmodell einer prozeßhaften geo-regionalen Integration und seine rechtlichen und staatsrechtlichen Implikationen*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Seidelmann, R. (2005). "EU-Latin American birregionalism as object and subject of global change". En W. Grabendorff, & R. Seidelmann (Eds.), *Relations between the European Union and Latin America. Biregionalism in a Changing Global System* (págs. 11-42). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Sobrinho Heredia, J. M. (2002). "Las nociones de integración y suranacionalidad en el derecho de las organizaciones internacionales". *Impulso*, (31), 119-137.
- Wallace, H., & Wallace, W. (2000). *Policy-Making in the European Union*. New York: Oxford University Press.
- Whitman, R. G. (1997). "El futuro de la UE: ¿poder civil o superpotencia?". *FI*, 37-3, julio-septiembre, 498-531.

